

УДК 615.324

ТАМАҚ АУРУЛАРЫН ЕМДЕУГЕ АРНАЛҒАН СОРАТЫН ЛИНГВАЛДЫ ТАБЛЕТКАЛАРДЫҢ ҚҰРАМЫН ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ

САПАРӘЛІ БАЛҒЫН МАРАТҚЫЗЫ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің магистранты

Ғылыми жетекші - УТЕГЕНОВА ГУЛЬНАРА ИСКАКОВНА

Шымкент, Қазақстан

Түйіндеме: Мақалада тамақ ауруларын емдеуде қолдану үшін соратын лингвалды дәрілік формалардың құрамы мен технологиясын әзірлеу нәтижелері келтірілген. Ұзартылған жергілікті әсерді және белсенді компоненттердің жоғары биожетімділігін қамтамасыз ететін дәрілік форманы таңдау негізделген. Дәрілік өсімдік шикізатының қою сығындылары (дәрілік шатыраш, жалаң мия және дәрілік жалбызтікен) және синтетикалық антисептиктің (хлоргексидин биглюконаты) кеішенін қамтитын оңтайлы құрам ұсынылған. Негізді дайындау, белсенді заттарды енгізу және дайын өнімді стандарттау кезеңдерін қамтитын өндірістің технологиялық блок-схемасы сипатталған.

Түйінді сөздер: лингвальды таблеткалар, фармацевтикалық технология, дәрілік шатыраш, жалаң мия, дәрілік жалбызтікен, хлоргексидин, тамақ аурулары.

Дәрілік өсімдік шикізаты (ДӨШ) негізінде тиімді дәрілік препараттарды әзірлеу олардың кең ауқымды белсенділігі мен жоғары қауіпсіздік бейініне байланысты қазіргі заманғы фармацияның басым міндеттерінің бірі болып қала береді. Бұл бағыт жоғарғы тыныс жолдарының және тамақтың қабыну ауруларын емдеуде ерекше өзектілікке ие, мұнда шырышты қабықта белсенді заттардың жоғары жергілікті концентрациясын құру қажет. Дәстүрлі қатты дәрілік формалар әрдайым препараттың қабыну ошағымен байланысының қажетті ұзақтығын қамтамасыз ете алмайды. Осыған байланысты баяу еруімен және биологиялық белсенді қосылыстарды біртіндеп босату мүмкіндігімен сипатталатын карамель негізіндегі лингвалды таблеткалар сияқты дәрілік формаларды жетілдіру перспективалы болып табылады [1, 2].

Зерттеу мақсаты. Хлоргексидин биглюконатының антисептикалық қасиеттерін және дәрілік шатыраш (*Salvia officinalis*), жалаң мия (*Glycyrrhiza glabra*) және дәрілік жалбызтікен (*Althaea officinalis*) өсімдіктерінің сығындыларының қабынуға қарсы әсерін біріктіретін лингвальды таблеткалардың оңтайлы құрамы мен технологиясын әзірлеу болды. Дәрілік форманың негізі ретінде қатты ұнтақ пен мальтозды сірне қосындысы таңдалды, бұл препараттың қажетті аморфты және құрылымдық тұрақтылығын қамтамасыз етудің шешімі болып табылады.

Зерттеу материалдары мен әдісі. Таблеткаларды әзірлеуде дәрілік шатыраш, жалаң мия және дәрілік жалбызтікеннің қою сығындылары қолданылған. Химиотерапиялық компонент ретінде хлоргексидин биглюконаты таңдалды [3]. Көмекші заттар: қант ұнтағы, мальтозды сірне, тазартылған су, глицерин.

Зерттеу әдістері: технологиялық, органолептикалық бақылау, физика-химиялық көрсеткіштерді бағалау (ылғалдылық, ыдырау).

Лингвалды таблеткалардың негізін жасау үшін қант-сірне сиропы қолданылды. Қант пен мальтозды сірненің оңтайлы қатынасы массаның қажетті аморфты (шыны тәрізді) болуын қамтамасыз етеді және сақтау кезінде оның кристалдануына жол бермейді. Өндіріс технологиясы карамель массасын 141°C температураға дейін қайнатуды қамтиды, бұл 0,5–1,5% қалдық ылғалдылыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Белсенді компоненттерді енгізу массаны 85-90°C дейін салқындату кезеңінде жүзеге асырылды. Бұл температуралық режим

өте маңызды: ол қалыптарға құю үшін массаның жеткілікті өтімділігін қамтамасыз етеді және сонымен бірге белсенді заттардың термиялық бұзылуын болдырмайды [4, 5].

Қою сығындылар мен хлорексидин биглюконаты ерітіндісін тұтқыр карамель ортасында біркелкі тарату үшін глицерин негізіндегі дәрілік паста жасалды. Бұл конгломераттардың пайда болуын болдырмады және дайын дәрілік форманың мөлдірлігі мен біркелкілігін қамтамасыз етті. Зерттеу барысында таблеткалардың компоненттерінің құрамының әр түрлі қатынасы жасалынды (1-кесте).

Кесте 1 – Соратын лингвалды таблеткалардың құрамы

Компоненттердің атауы	Салмағы, мг				
	1	2	3	4	5
Қант ұнтағы	700,0	650,0	600,0	500,0	620,0
Мальтозды сірне	250,0	300,0	300,0	450,0	300,0
Дәрілік жалбызтікен (қою сығындысы)	10,0	12,0	25,0	12,0	15,0
Дәрілік шатыраш (қою сығындысы)	10,0	12,0	25,0	12,0	15,0
Жалаң мия (қою сығындысы)	10,0	12,0	25,0	12,0	15,0
Хлорексидин биглюконаты	0,5	1,0	1,0	1,0	2,0
Тазартылған су	19,5	13,0	24,0	13,0	33,0
Бір таблетка массасы:	1000	1000	1000	1000	1000

Алынған нәтижелер негізінде дайындалған таблеткалардың сапасына кешенді бағалау жүргізілді. Тексеру барысында таблеткалардың сыртқы түрі, орташа массасы мен оның ауытқу шегі (біркелкілігі), сондай-ақ ыдырау жылдамдығы, ерігіштігі және механикалық беріктігі сияқты маңызды технологиялық көрсеткіштер зерделенді. Зерттеу қорытындысы бойынша барлық белгіленген талаптарға сай келетін және ең жақсы көрсеткіштерді көрсеткен №2 үлгінің құрамы тиімді деп танылды.

Таблеткаларды дайындау массаны белгіленген көлемдегі қалыптарға құю арқылы жүзеге асырылды. Сегіз сатылы технологиялық схема түрінде ұсынылған өндірістің толық циклі келесі блок-схемада көрсетілген (1-сурет).

Сурет 1. Соратын лингвалды таблеткаларды құю әдісі арқылы алудың технологиялық схемасы

Көрнекі бақылау нәтижесінде соратын лингвальды таблеткалар ауаның көрінетін қосындылары мен сахарозаның кристалдану белгілері жоқ тегіс, жылтыр бетке ие екендігі анықталды. Дәм түзеткіштердің (қышқылдар мен хош иістер) болмауы препараттың табиғи емдік профилін сақтауға мүмкіндік берді. Органолептикалық талдау дәрілік шатыраш, жалаң мия және дәрілік жалбызтікен сығындыларының комбинациясы лингвальды форманы қолдану кезінде жоғары сәйкестікке ықпал ететін үйлесімді дәм мен иіс қалыптастыратынын растады.

Қорытынды. Осылайша, жүргізілген зерттеулер негізінде соратын лингвальды таблеткалардың құрамы мен технологиясы жасалды. Таблетканың карамель түріндегі фитосығындылар мен хлоргексидин биглюконаты комбинациясы тамақтың қабыну ауруларын емдеуге перспективалы болып табылады, бұл кешенді емдік әсер мен жоғары тұтынушылық сипаттамаларды қамтамасыз етеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Modhave S., Kanawade P. Medicated lollipops for pediatrics // World Journal of Pharmaceutical Research. – 2024. - Vol. 13, Issue 1. – P. 390-397.
2. Hirani J., Rathod D., Vadhia K. Orally Disintegrating Tablets: A Review // Tropical Journal of Pharmaceutical Research. – 2009. - 8(2). – P. 161-172.
3. Солдатский Ю.Л., Онуфриева Е.К., Гаспарян С.Ф., Щепин Н.В., Стеклов А.М. Сравнительная эффективность местной антибактериальной терапии острого и обострения хронического фарингита у детей при помощи таблеток для рассасывания и лекарственного аэрозоля // Русский медицинский журнал. – 2008. – Т. 16, №2. – С. 96-99.
4. Зилфикаров И.Н., Арутюнов А.К., Лебедева А.С., Бочкарева И.И., Артемьева В.А. Разработка и стандартизация таблеток для рассасывания, содержащих фуросемид // Фармация. – 2023. – Т.72., №8. – С. 5-12.
5. Гроссман В.А. Технология изготовления лекарственных форм. Учебник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 336 с.